

УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА НА УРОВНЕ КОММУНИКАТИВНОЙ РЕЧИ

Таирова Мавлуда Хамидовна, преподаватель
Бухарский государственный университет
Ахтамова Назокат, студентка

Аннотация: Отличительной чертой современной методики преподавания иностранных языков является стремление максимально приблизить условия учебного процесса к условиям естественной коммуникации. Коммуникативно ориентированное обучение иностранному языку предполагает опору на принципы деятельностной основы обучения, комплексности, функциональности, аутентичности. Учащиеся овладевают языковыми средствами, познавательными и речевыми действиями в процессе решения когнитивных и коммуникативных задач. Методически целесообразным считается взаимосвязанное развитие умений во всех видах речевой деятельности.

Ключевые слова: Французский язык, коммуникативная речь, методика, говорения, слух, лексика, обучение.

Abstract: A distinctive feature of the modern methodology of teaching foreign languages is the desire to bring the conditions of the educational process as close as possible to the conditions of natural communication. Communicatively oriented teaching a foreign language involves reliance on the principles of the activity basis of learning, complexity, functionality, authenticity. Students master language means, cognitive and speech actions in the process of solving cognitive and communicative tasks. Interrelated development of skills in all types of speech activity is considered methodologically expedient.

Key words: French language, communicative speech, methodology, speaking, hearing, vocabulary, learning.

Поскольку и в реальном общении, и в процессе обучения отдельные виды речевой деятельности всегда выступают в тесном взаимодействии, методисты пришли к закономерному выводу о перспективности и плодотворности взаимосвязанного обучения:

- аудированию,
- говорению,
- чтению,
- письменной речи.

Речевая деятельность в качестве системы рассматривается как неотъемлемая и составная часть общей деятельности.

При обучении иноязычному общению значимым является как специальное, так и взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности, обслуживающим общение. Взаимопроникновение продуктивных и рецептивных элементов в речевых умениях приводит к взаимодополняемости умений, сформированных в разных видах речевой деятельности. Несмотря на наличие некоторых общих элементов, виды речевой деятельности не определяют развитие друг друга, Каждый из видов вербальной коммуникации своеобразен. Приемы обучения языковым навыкам реализуются в рамках методики обучения видам речевой деятельности.

Требования к формируемым при обучении речевым умениям дифференцируются в отношении четырех видов речевой деятельности: говорения, письма, слушания, чтения.

Эти формы речевой деятельности различаются, во-первых, по характеру активности. Для слушания и чтения – это внутренняя активность, говорение и письмо - это внешне активные виды речевой деятельности. Во-вторых, формы речевой деятельности подразделяются на письменные и устные.

Фонетические упражнения развивают способность учащихся к сегментации речевого потока. Краткие инструкции способствуют

постепенному ознакомлению с различными формами инструкций на французском языке и адаптации детей к внимательному отношению к речи учителя. В результате прослушивания и регулярного повторения учебных клише происходит формирование аудиоопоры для речевой имитации и воспроизведения речевых клише, создается аудиообраз «речевой вежливости» на французском языке, что одновременно оказывает положительное влияние на русскую речь школьников.

Учебные монологические высказывания – клише, которые используются:

- при рассказе о себе, своей семье, о возрасте, внешнем виде, интересах, и роде деятельности членов семьи;
- при описании школы, товарищей, школьного распорядка и т.д.

Использование этого материала позволяет создать аудиоопору и интонационный образ монологической речи, а также познакомить детей с социо-культурными особенностями быта и жизни зарубежных ровесников.

Прослушивание материалов детского фольклора (считалок, детских песен, стихов и т.д.).

Создает звуковую опору для выразительной имитации и устного воспроизведения изучаемых материалов детского фольклора.

На начальном этапе обучения французскому языку обучение всем формам устной речи тесно взаимосвязано с обучением остальным видам речевой деятельности. Каждый из видов речевой деятельности является основой для развития и совершенствования устно-речевых умений и навыков.

Говорение – устный, продуктивный вид речевой деятельности, в результате которого говорящий непосредственно выражает свои мысли на иностранном языке.

Говорение осуществляется в двух основных формах:

- диалога
- монолога

Формирование произносительных навыков, навыков интонационного и лексико-грамматического оформления речи в изучаемых ситуациях общения, ознакомление с коммуникативно-речевыми схемами поведения в изучаемых ситуациях общения в семье, школе, в местах отдыха и т.д. – все это составляет обучение технике говорения, которая создает возможность для взаимосвязанного обучения аудированию и говорению как способам устного общения на французском языке.

Обучение говорению на начальном этапе строится с ориентацией на стандартные ситуации общения в семье, в школе, в магазине, на транспорте и т.д. При этом основное внимание уделяется как формированию у школьников представлений о речевой вежливости на французском языке и желания быть вежливым при общении с другими людьми, так и оказанию помощи детям в преодолении речевой застенчивости и развитии у них коммуникабельности.

Обучение говорению в его диалогической форме осуществляется тремя способами: с использованием диалога-образца, на основе пошагового составления диалога и посредством создания ситуаций общения.

Обучение говорению в диалогической и монологической форме продуктивно осуществлять с опорой на диалог-образец.

1) Работа с диалогом-образцом ориентирована на овладение учащимися образцовыми высказываниями на французском языке, на овладение коммуникативными умениями (реализовать принятые в обществе формы общения, объяснить что-либо, выразить сомнение, отказ, воздействовать на собеседника – дать совет и т.д.), оперирование языковым материалом в диалогической речи, а также на формирование умений составления диалогов по образцу. Происходит одновременное овладение коммуникативными умениями лингвистического оформления высказывания, при таком порядке обучения диалогической речи отрабатываются несколько коммуникативных умений сразу.

Работа с диалогом - образцом может быть представлена в следующих упражнениях:

- Прислушаете диалог, используя визуальную основу.
- Прислушайте диалог без текста.
- Прочитайте диалог по ролям.
- Заполните пропуски в репликах диалога.
- Воспроизведите по ролям весь диалог.
- Трансформируйте диалог путем изменения одной из реплик.
- Составьте диалог по аналогии с образцом в рамках данной темы,

но в иной ситуации, при смене собеседников.

- Составьте диалог, используя слова по данной теме.

2) Пошаговое обучение составлению диалога предполагает овладение учащимися тактикой построения диалога в соответствии с речевыми намерениями общающихся и с учетом складывающегося и развивающегося между ними взаимодействия.

Таким образом особенностью начального этапа обучения французскому языку является овладение основными правилами чтения букв, буквосочетаний, отдельных слов и т.д. Необходимо не только научить детей механически воссоздавать звуковую структуру французских слов, предложений и текстов по их графической модели, но и вырабатывать у учащихся одновременно навыки осмысленного чтения.

Технике чтения лучше обучать на интернациональной лексике, понимание которой облегчается узнаваемостью и наличием похожего слова в родном языке. Рекомендуется использовать французские имена собственные, (имена людей, географические названия и т.д.).

Методически целесообразно и эффективно обучать технике чтения на словах, которые войдут в активный лексикон уже на первых уроках. Обучение технике чтения учащихся должно носить занимательный характер.

После устного вводного курса и овладения самыми элементарными навыками техники чтения на французском языке письменный текст во всех его формах становится для учащихся неотъемлемым средством и способом формирования коммуникативной компетенции.

Развитие у детей умений восприятия, понимания и интерпретации письменного или устного источника информации осуществляется на первом этапе обучения преимущественно на основе несложных текстов-историй и учебных текстов, имитирующих аутентичные тексты.

Литература:

1. Щепилова А.В. «Теория и методика обучения французскому языку как второму иностранному» - М.: ООО «Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС», 2015 – 245 с.

2. Селиванова Н.А. «Французский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5 – 9 классы» - М.: «Просвещение», 2019 – 78 с.

3. Утробина А.А. «Методика преподавания и изучения иностранного языка» - М.: Приор-издат, 2016 – 112 с.

4. Маслыко Е.А., Бабинская П.К., Будько А.Ф., Петрова С.И. «Настольная книга преподавателя иностранного языка» - Мн.: «Вышэйшая школа», 2018 – 522 с.

5. «Программно-методические материалы. Иностранные языки для школ и классов с углубленным изучением английского, немецкого, французского, испанского языков. Начальная школа» - М.: Дрофа, 2018 – 128 с.

6. Таирова М.Х. «La methodologie du français langue etrangère (FLE)»
International Scientific Conference, December 18-19, 2021

7. Таирова М.Х. «Обучение французскому языку в школах, как второму иностранному языку.»—Жиззах.: Халкаро илмий-амалий конференция материаллари, 2021.

8. www.ziyonet.uz